

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINI
TA’MINLASHGA QARATILGAN CHORA TADBIRLAR**

Yusupov Xudoberdi Abdullajon o‘g‘li

Qo‘qon universiteti talabasi

xudoberdi00@icloud.com

Berdiyev Jamolxon Madaminjon o‘g‘li

Qo‘qon universiteti talabasi

berdiyevjamolxon2@gmail.com

Rahmonov Sobirjon Abdumajid o‘g‘li

Qo‘qon universiteti talabasi

sobirdonrahmonov@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi mamlakatimizda aholi bandligini ta’minlashga qaratilgan bir qator chora tadbirlar, keng ko‘lamli islohotlar, bandlik darajasini viloyatlar kesimidagi statistik ko‘rsatkichlari tahlil qilingan va bu ma’lumotlar asosida umumiy xulosalar berib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Bandlik, aholi, kambag‘allik, sog‘lom muhit.

Annotation: In this thesis, a number of measures aimed at ensuring the employment of the population in our country, large-scale reforms, statistical indicators of the level of employment in the regions were analyzed and general conclusions were given based on this data.

Key words: Employment, population, poverty, healthy environment.

Аннотация: В данной тезис проанализирован ряд мер, направленных на обеспечение занятости населения в нашей стране, широкомасштабные реформы, статистические показатели уровня занятости в регионах и на основе этих данных даны общие выводы.

Ключевые слова: занятость, население, бедность, здоровая
окружающая среда.

Bugungi kunda aholining ish bilan bandligini ta'minlash muammosi jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida, aholi turmush tarzini yaxshilash, iqtisodiy taraqqiyot va inson salohiyatini rivojlantirishda, jamiyatda sog'lom muhitni shakllantirishda eng muhim makroiqtisodiy xususiyatlaridan biri bo'lib iqtisodiyotda alohida ahamiyatga ega. O'zbekiston Respublikasida bandlik siyosati 1990-yillarda ya'ni bozor iqtisodiyotiga o'tishning birinchi bosqichida shakllangan. Tabiiyki O'zbekiston Respublikasida bandlik muammosi juda katta e'tiborni talab qiladi, chunki mamlakatimizda murakkab demografik vaziyat mavjud aholining tabiiy o'sish sur'ati yuqori, aholining ko'p qismini yoshlar tashkil qiladi va ko'plab insonlar qishloqlarda yashaganligi bois aholini to'liq bandligini ta'minlash o'ziga yarasha qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. . Bandlik muammosini bartaraf qilish orqali mamlakatdagi kambag'allik ko'rsatkichini kamaytirish va yosh rivojlanib borayotgan avlodda sog'lom jismoniy quvvatni va ma'naviy muhitni shakllantirish mumkin. Shu bois mamlakatimizda yildan yilga aholi bandligini ta'minlash muammosini bartaraf qilish bo'yicha qator islohotlar amalga oshirib kelinmoqda, shuningdek bo'sh va kvotalanadigan ish o'rinlariga ishga joylashtirish mexanizmlari takomillashtirilmoqda, o'zini o'zi band qilishning samarali shakllarini rivojlantirish borasida ta'sirchan chora tadbirlar olib borilmoqda. Masalan mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tashabbusi bilan qabul qilingan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida "Aholi bandligini oshirish maqsadida aholining real pul daromadlari va xarid qobiliyatini oshirish, kam ta'minlangan oilalar sonini va daromadlar bo'yicha farqlanish darajasini yanada kamaytirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, mehnat bozori mutanosibligini va infratuzilmasi rivojlanishini ta'minlash, ishsizlik darajasini kamaytirish" asosiy

vazifa sifatida belgilangan va shu bilan birgalikda “Yoshlar daftari”ni tashkil qilinishi hamda O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik palatasi tomonidan 2020 – yil, 28 – apreldagi “Aholi bandligi to‘g‘risida” qonuni va yana shunga o‘xshash bir qator islohotlarni amalga oshirilishi mamalakatimizda aholi bandligini taminlashga alohida e‘tibor qaratilayotganligini bildiradi.

Hududlar kesimidagi bandlik darajasi % da

Hududlar	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	O‘rtacha
Qoraqalpog‘iston Respublikasi	57,7	57,9	58,1	58,1	58,3	62,9	62,9	62,0	61,1	59,9
Andijon	69,9	70,8	71,5	72,3	73,0	69,6	70,1	66,5	68,2	70,2
Buxoro	74,4	74,0	73,4	72,9	72,5	70,7	69,3	68,3	67,2	71,4
Jizzax	56,5	57,3	58,1	59,1	60,0	61,6	67,1	66,2	67,5	61,5
Qashqadaryo	61,8	62,5	63,3	64,3	65,4	64,8	63,9	60,9	62,2	63,2
Navoiy	74,1	73,6	73,2	72,8	72,4	69,2	69,5	66,8	68,3	71,1
Namangan	58,1	59,3	60,5	61,9	63,4	63,8	66,4	65,0	65,5	62,7
Samarqand	65,4	66,5	67,6	68,7	69,7	66,3	65,3	63,2	63,7	66,3
Surxondaryo	62,7	63,4	64,3	65,4	66,6	65,2	67,0	63,9	64,5	64,8
Sirdaryo	72,5	72,9	72,2	71,7	71,1	70,5	68,9	64,8	64,5	69,9
Toshkent	74,0	75,1	75,3	75,4	75,2	71,4	71,4	68,2	72,4	73,2
Farg‘ona	68,3	68,8	69,1	69,6	69,9	66,0	67,5	65,1	66,2	67,8
Xorazm	64,3	65,0	65,6	66,3	66,9	64,6	66,1	63,7	64,0	65,2
Toshkent sh.	80,7	80,9	81,1	81,0	80,8	77,5	80,1	81,7	81,3	80,6

Yuqoridagi jadvalni tahlil qilgan holda shunday xulosaga kelish mumkun. O‘zbekiston Respublikasi viloyatlaridagi bandlik darajasi 2013 – 2021 yillar oralig‘ida Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Jizzax, Qashqadaryo va Namangan viloyatlarida o‘rtacha 60 – 63 %ni, Samarqand, Surxondaryo, Farg‘ona, Xorazm viloyatlarida o‘rtacha 65 – 68 %ni, Andijon, Buxoro, Navoiy, Sirdaryo hamda

Toshkent viloyatlarida o‘rtacha 70 – 73 % ni, Toshkent shahrida esa 81 %ni tashkil etmoqda. Yana shuni inobatga olish kerakki butun dunyoga havf solgan va ko‘plab soha va tarmoqlarni inqirozga uchratgan Covid-19 pandemiyasi mamlakatimizni bandlik darajasiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmagan.

Yuqoridagi ma’lumotlarga tayangan holda shuni aytish mumkinki, har qanday mamlakat siyosiy iqtisodiy faoliyatini barqarorlashtirishda shuningdek aholini turmush tarzini yaxshilashda va sog‘lom ijtimoiy muhitni yaratishda aholini ish bilan bandligini ta’minlash muhim o‘rin egallaydi. Mamlakatimizda bandlikga ko‘maklashishda olib borilayotgan islohotlar va tajribalarni takomillashishi bundan keyingi davrda ma’naviy sog‘lom jamiyat shakillanishiga va kambag‘allik ko‘rsatkichlarini kamayishiga olib kelishi shubxasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.B.Begnazarova. “O‘ZBEKISTONDA AHOLINI ISH BILAN TA’MINLASH VA ISHSIZLIK KO‘RSATKICHI TAHLILI”.
2. Yusupov Abbosxon, & Toshxodjaye Abduqodir. (2022). O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINING UMUMIY YALPI ICHKI MAHSULOTDAGI VA AHOLI BANDLIGIDAGI ULUSHI. E Conference Zone, 193–194. Retrieved from <http://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/468>
3. <https://lex.uz/uz/> - O‘zbekiston qonunchiligi.
4. <https://stat.uz/uz/> - O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlari.